

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI BOSHQARUVCHILARINING XUSUSIYATLARI TALQINI

Umarova Navbahor Shokirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, psixologiya fanlari doktori, professor

Daminova Gulxayo Shokir qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining asosiy xususiyatlari, ularning boshqaruvdagi roli va muhim kompetensiyalari yoritilgan. Maktabgacha ta'lim muassasalarini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan rahbarlik fazilatlar va psixologik jihatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, boshqaruv, rahbarlik kompetensiyalari, pedagogik jarayon, psixologik xususiyatlar.

Abstract: This article highlights the main characteristics of the heads of preschool educational organizations, their role in management, and important competencies. The qualities of leadership and psychological aspects necessary for the effective management of preschool institutions are analyzed.

Key words: preschool education, management, managerial competencies, pedagogical process, psychological characteristics.

Аннотация: В данной статье освещаются основные характеристики руководителей дошкольных образовательных организаций, их роль в управлении и важные компетенции. Проанализированы качества руководства и психологические аспекты, необходимые для эффективного управления дошкольными учреждениями.

Ключевые слова: дошкольное образование, управление, управленческие компетенции, педагогический процесс, психологические особенности.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilari jamiyatning eng yosh a'zolarini tarbiyalash va ularga sifatli ta'lim berish jarayonida muhim o'rin tutadi. Ularning samarali boshqaruvi bolalarning intellektual va psixologik rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida rahbarlik faoliyatining asosiy xususiyatlari va boshqaruvchilar uchun zarur kompetensiyalar ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada ilmiy-analitik tadqiqot usuli qo'llanilgan. Adabiyotlar tahlili, tajribali rahbarlarning faoliyati o'rganilib, ularning boshqaruvdagi muvaffaqiyatli amaliyotlari tahlil qilingan. Ma'lumotlar to'plash uchun kuza-tish va intervyu usullaridan foydalanilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son¹ "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 39-maqsadida "Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish" vazifasi ustuvorligi qayd etilgan. 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-son² "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2019-yil 13-maydagi 391-son³ "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish ushbu muammoni o'rganishda muayyan darajada xizmat qiladi. Tashkilotni boshqarish muammolarini hal qilishda Garvard universitetidan D. McClelland va Michigan universitetidan J. Atkinson tomonidan ishlab chiqilgan motivatsiya nazariyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi iqtisodiy islohotlar sharoitida ta'lim va faoliyatni tashkil etishda mehnatga bo'lgan motivatsiyani o'rganish mamlakatimiz olimlaridan S. G'ulomov, D. Ahmedov, Q. Abdurahmonov, M. Rahimov, A. Fayzullayev, V. Karimova, M. Davletshin, I. Mahmudov, O. Hayitovlarning ishlarida ko'zga tashlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining boshqaruv faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar, ularning rahbarlik kompetensiyalari hamda psixologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotda nazariy tahlil usulidan foydalanilib, maktabgacha ta'lim boshqaruv bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ilg'or tajribalar o'rganildi. Empirik tadqiqot doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari orasida so'rovnomalalar va intervyular o'tkazilib, ularning boshqaruvdagi muhim kompetensiyalari aniqlab berildi. Tahlil va sintez usuli orqali rahbarlarning boshqaruv faoliyatidagi asosiy fazilatlar va psixologik jihatlari aniqlanib, umumlashtirildi. Taqqoslash usuli asosida milliy va xalqaro tajribalar solishtirilib, samarali boshqaruv yondashuvlari belgilandi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilari uchun samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining roli va vazifalari: ta'lim sifatini ta'minlash, pedagogik jarayonni muvofiqlashtirish, kadrlar bilan ishlash va motivatsiya, ota-onalar bilan samarali hamkorlik. Rahbarning asosiy kompetensiyalari: pedagogik bilim va ko'nikmalar, psixologik tayyorgarlik, kommunikativ qobiliyatlar, innovatsion yondashuv va kreativ fikrlash. Boshqaruvchilarning psixologik xususiyatlari: emotsional barqarorlik, tashabbuskorlik, empatiya va bolalar psixologiyasini tushunish. Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari: malaka oshirish va doimiy o'qitish, zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, jamoaviy ish va liderlikni qo'llab-quvvatlash. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarlarning pedagogik va psixologik kompetensiyalari bolalarning ta'lim va tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Samarali boshqaruv usullari va doimiy malaka oshirish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

1-jadval: Samarali boshqaruv va doimiy malaka oshirish usullari

Aspekt	Foiz ko'rsatkichi
Ta'lim sifati	85%
Pedagogik muvofiqlik	80%
Kadrlar bilan ish	75%
Ota-onalar bilan aloqa	70%

Kam tajriba: boshqaruvchining yetarli tajribaga ega emasligi qarorlar qabul qilishda xatolarga olib kelishi va jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Yangi boshlovchi boshqaruvchilar ba'zan noto'g'ri qarorlar qabul qilib, jamoaning motivatsiyasini pasaytiradi. Liderlik malakasi yetishmasligi: agar rahbar maqsadlarga yo'naltirilgan qarorlar qabul qilishda yoki jamoani boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelsa, bu boshqaruv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy muhit va tashkiliy muammolar: tashkiliy nizolar – agar tashkilotda ichki nizolar va kelishmovchiliklar bo'lsa, bu boshqaruv jarayonini buzadi. Jamoaning birlashishi va samarali ishlashi o'rniga, nizolar vaqt va

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3610518>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4333062>

resurslarning isrof bo'lishiga sabab bo'ladi. Ochiqlik va kommunikatsiya yetishmasligi – jamoa a'zolari bilan noto'g'ri muloqot yoki boshqaruvchining sust kommunikatsiyasi jamoaning samarali ishlashiga to'sqinlik qiladi.

Yangi texnologiyalarni qo'llashdagi qarshilik: innovatsiyalarni rad etish – ba'zi jamoa a'zolari yangi texnologiyalarga qarshi chiqishadi, bu esa boshqaruv jarayonlarini sekinlashtiradi. Yangi metod va texnologiyalarni joriy etishdagi qarshilik innovatsion jarayonlarni to'xtatishi mumkin. Tajriba yetishmasligi – yangi texnologiyalarni boshqaruv jarayonida qo'llashda texnik va bilim yetishmasligi xatoliklarga olib kelishi mumkin.

Resurslar va moliyaviy cheklovlar: moliyaviy cheklovlar – agar tashkilotda moliyaviy resurslar yetishmasa, o'qituvchilarni malaka oshirish, infratuzilma va boshqa zarur materiallar bilan ta'minlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu boshqaruv jarayonini to'xtatishi va jamoaning ishonchini pasaytirishi mumkin. Resurslarni noto'g'ri taqsimlash – resurslarni samarali taqsimlamaslik yoki optimallashtirmaslik ishning samaradorligini pasaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilari bolalar ta'limi va tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Ularning pedagogik, psixologik va kommunikativ kompetensiyalari yuqori bo'lishi zarur. Rahbarlarning professional o'sishi va boshqaruvdagi samaradorligi maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omildir.

Boshqaruv jarayonini samarali tashkil etish uchun ijobiy omillarni mustahkamlash, salbiy omillarni esa minimallashtirish kerak. Ijobiy omillar, jumladan, liderlik, ijtimoiy muhit, innovatsiyalar va resurslar boshqaruv jarayonining samaradorligini oshiradi. Salbiy omillar esa boshqaruvni sekinlashtiradi, qarorlar qabul qilishda xatolarga olib keladi va tashkilotning maqsadlarga erishishini to'xtatishi mumkin. Boshqaruvchilar bu omillarni to'g'ri tahlil qilib, samarali boshqaruvni amalga oshirishlari uchun zarur choralarni ko'rishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomov Z.T. Maktabgacha ta'limda boshqaruv va metodologiya. – Toshkent: Toshkent universiteti, 2020. – 95–105-bet.
2. Kovalenko E.F. Pedagogik boshqaruv: asosiy tamoyillar va metodlar. – Moskva: Logos, 2010. – 55–63-bet.
3. Kuzmin V.A. Maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv xususiyatlari. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2012. – 45–58-bet.
4. Lazarev A.D. Pedagogik boshqaruv nazariyasi. – Moskva: Pedagogika, 2003. – 134–140-bet.
5. Mirzayeva L.G. Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruvni samarali tashkil etish. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – 120–130-bet.
6. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.А. Компетентный подход к модернизации профессионального образования. – Москва, 2005. – С. 23–29.
7. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. – Москва: ЦСП, 2011. – 320 с.
8. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погорьша В.М. Межличностное общение: Учебник для вузов. – Санкт-Петербург, 2006. – 544 с.
9. Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodikalari to'plami. / Amaliyotchi psixologlar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: O'zMU, 2003. – 94 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.